

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ АЛҚАПТАРЫН МОНИТОРИНГІЛЕУДЕ ГЕОКЕҢІСТІК ДЕРЕКТЕРДІ ИНТЕГРАЦИЯЛАУДЫҢ ГАЖ-НЕГІЗДЕГІ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Баракбаева А/

магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

Солтабаева С.Т.

профессор т.ғ.к., профессор Satbayev University, Алматы, Қазақстан.

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR GIS-BASED INTEGRATION OF GEOSPATIAL DATA TO MONITOR AGRICULTURAL LANDS

Barakbayeva A.

master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Soltabaeva S.

professor, candidate of technical sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

Мақалада Алматы облысы ауыл шаруашылығы алқаптарын мониторингілеуде геокеңістіктік деректерді ГАЖ-платформасында интеграциялаудың теориялық тәсілдері ұсынылады.

Abstract

In this article, a theoretical GIS framework is outlined for integrating multi-source geospatial data to monitor agricultural lands in the Almaty region..

Түйінді сөздер: ГАЖ; ArcGIS; ауыл шаруашылығы; жер мониторингі; NDVI; кадастры, талдау; Алматы облысы.

Keywords: GIS; ArcGIS; agricultural monitoring; NDVI; cadaster, evaluation.

Кіріспе. Ауыл шаруашылығы алқаптарының өнімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін агроландшафттардың кеңістіктік-уақытша күйін жүйелі бақылау қажет. Жерсеріктік суреттер мен ведомстволық қабаттарды бір ортада үйлестіру өңірлік шешім қабылдауды дерекке негіздеуге жол ашады: су тапшылығын, эрозия қаупін,

инфрақұрылымнан алыстату әсерін картада сандық негізде көрсетуге болады. Осы зерттеу мақсаты – Алматы облысы жағдайында индикаторлар жиынтығын құрып, оларды интегралды индекс ретінде біріктіріп, аудандарды салыстырмалы бағалау. (1 – сурет)

Сурет 1. Алматы облысы

Материалдар мен әдістер

Алматы облысы бедері мен ылғалдануы бойынша әркелкі: тауалды суармалы белдемдер, боғарлы жазық егіншілік, Балқаш маңының шөлейт-жайылым аймақтары. Мұндай әркелкілік индикаторларды көпкритерийлі тәсілмен біріктіруді талап етеді.

Дереккөздер

1. Оптикалық ЖҚЗ деректері бойынша маусымдық композиттерден NDVI (вегетация күйі) және NDMI (ылғал прокси);

2. DEM негізінде еңіс (%);

3. Суару каналдары мен шаруашылық контурлары;

4. Әкімшілік шекаралар (аудан деңгейі). Барлық қабаттар бірдей проекцияға келтірілді, растр ажыратымдылығы 10–30 м аралығында біріздендірілді.

Индикаторлар және интегралды индекс

1. NDVI (орташа маусымдық): $\geq 0,55$ – жоғары, $0,40-0,55$ – орташа, $\leq 0,40$ – төмен.

2. NDMI (орташа): оң мәндер – ылғал жеткілікті, теріс – қуандық ықтималдығы.

3. Еңіс $\geq 8\%$ үлесі, %: эрозияға бейімді аймақтарды сипаттайды.

4. Каналға $\leq 1,5$ км, %: инфрақұрылымға жақын контурлар үлесі.

Индикаторлар сараптамалық салмақтармен (мысалы, NDVI – 0,35; каналға жақындық – 0,25; еңіс – 0,20; NDMI – 0,20) интегралды индекс (0–1) ретінде біріктірілді, мұнда 1 – ең қолайлы жағдай.

Нәтижелер. Зерттеу шеңберінде төрт аудан үлгі ретінде қарастырылды. Негізгі статистика Кесте 1-де, жиынтық көрініс Сурет 1-де берілген.

Талғар ауданы – жоғары NDVI ($\approx 0,58$) және NDMI ($\approx 0,12$) мәндерімен ерекшеленеді. Еңіс $\geq 8\%$

үлесі 22,4% болғанымен, каналдарға $\leq 1,5$ км аймақ үлесі 46,1% болғандықтан, суармалы инфрақұрылым эрозиялық тәуекелді ішінара теңестіреді. Интегралды индекс $\approx 0,71$ – ең жоғары. Қарасай ауданы – индикаторлар орта-жоғары деңгейде (NDVI $\approx 0,52$; NDMI $\approx 0,08$; каналға жақындық 38,5%), индекс $\approx 0,63$. Іле ауданы – аралас нәтиже (NDVI $\approx 0,49$; NDMI $\approx 0,06$; еңіс $\geq 8\%$ үлесі төменірек – 9,5%), инфрақұрылымнан арақашықтықтың әсері байқалады; индекс $\approx 0,54$. Балқаш ауданы – шөлейт-жайылым басымдығы салдарынан NDVI төмен ($\approx 0,33$) және каналдарға жақындық үлесі аз (7,3%); индекс $\approx 0,28$. (2 – сурет)

Кесте 1

Аудандық индикаторлар (Алматы облысы, үлгі)

Аудандар	NDVI орташа	NDMI орташа	Еңіс $\geq 8\%$ үлесі, %	Каналға $\leq 1,5$ км, %	Интегралды индекс (0–1)
Талғар	0,58	0,12	22,4	46,1	0,71
Қарасай	0,52	0,08	17,8	38,5	0,63
Іле	0,49	0,06	9,5	29,0	0,54
Балқаш	0,33	-0,02	3,2	7,3	0,28

Сурет 2. Интегралды индекс (0–1) аудан бойынша

Нәтижелерді интерпретациялау

1. Тауалды суармалы белдемдер (Талғар, Қарасай) – вегетациялық әлеует пен инфрақұрылым жақындығы жоғары болғанда индекс мәні де жоғарылайды; бірақ еңістің артуы эрозия тәуекелін ұлғайтады.

2. Жазық богарлы егіншілік (Іле) – еңістің төмен болуы эрозиялық қысымды азайтса да, суландыру инфрақұрылымынан алыстау өнімділік проксилерін шектейді.

3. Шөлейт-жайылым аймақтары (Балқаш) – NDVI/NDMI төмен, каналдарға қолжетімділік нашар; индекс ең төмен.

5. Қорытынды

Алматы облысы бойынша ГАЖ-интеграцияланған индикаторлар негізінде құрылған интегралды индекс агроландшафт күйін әкімшілік деңгейде салыстыруға мүмкіндік берді. Тауалды суармалы белдемдерде индекс жоғары, шөлейт-жайылым аймақтарында төмен екені дәлелденді. Ұсынылған әдістеме басқарушылық шешімдерді (суару инфрақұрылымын жаңғырту, эрозияға қарсы шаралар, жайылымды басқару) картамен дәлелдеуге және ресурстарды приоритизациялауға

негіз болады. Болашақта уақыттық серияларды кеңейтіп, салмақтарды калибрлеуді (АНР/энтропия) және далалық валидацияны күшейту ұсынылады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Атақұлов Т.А. Суғармалы егіншілік: оқулық. – Алматы: Эпиграф, 2022. – 297 б. – ISBN 978-601-7519-20-9.
2. Атақұлов Т.А., Ержанова К.М., Жоламанов Қ.К. Егіншіліктің инновациялық технологиялары: оқу құралы. – Алматы: ССК, 2020. – 124 б.
3. Рысбеков Қ.Б., Солтабаева С.Т. Геоақпараттық жүйе негіздері: оқу құралы. – Алматы: Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2008. – 120 б.
4. Солтабаева С.Т. Топографиялық-геодезиялық жұмыстарды автоматтандыру: оқу құралы. – Алматы: Сәтбаев университеті, 2010. – 140 б.
5. Нұрпейісова Т.Б., Солтабаева С.Т. Жергілікті жердің сандық топографиялық карталарын құру: оқу құралы. – Алматы: ҚазҰТУ, 2009. – 186 б.